

HARBIY XIZMATCHILARDA DORSOPATIYAMUAMMOSINI O'RGANISH

S. Z. Hakimova

A. R. Qurbonova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194939>

Kirish. Dorsopatiya - bu umurtqa pog'onasining har qanday kasalliklarining umumiy nomi. Harbiy xizmatchilarda, ayniqsa piyoda askarlarida yoki og'ir jismoniy mehnat bilan bog'liq boshqa qo'shinlarda xizmat qilganlarda dorsopatiyalar juda keng tarqalgan bo'lishi mumkin [1].

Dorsopatiyalarning sababi ham jarohatlar, ham umurtqa pog'onasidagi stressga uzoq vaqt ta'sir qilish bo'lishi mumkin. Bu turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin, jumladan, bel og'rig'i, cheklangan harakatlanish, skolyoz va hatto organlarning disfunktsiyasi. Og'ir sharoitlarda xizmat qilishga majbur bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun dorsopatiya muammosini o'rganish muhim vazifadir. Qoidaga ko'ra, dorsopatiyaning oldini olish uchun harbiy xizmatchilar bir qator tavsiyalarga amal qilishlari kerak, masalan, og'irlikni ko'tarishda to'g'ri holat, muntazam jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish va boshqalar. [2].

Harbiy shifokorlar harbiy xizmatchilarda dorsopatiyani aniqlash va davolash uchun o'qitilishi ham muhimdir. Buning uchun muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish va dorsopatiyalarning oldini olish va davolash bo'yicha tavsiyalar berish kerak.

Harbiy xizmatchilarning dorsopatiyalar muammosini xizmat tajini hisobga olgan holda o'rganish harbiy xizmatchilarning salomatligi va xavfsizligini ta'minlashning muhim jihati hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, dorsopatiya harbiy xizmatchilar orasida eng ko'p uchraydigan sog'liq muammolaridan biridir. Shu bilan birga, uzoq muddatli xizmat ko'rsatgan harbiy xizmatchilarda, ayniqsa og'ir jismoniy mehnat sharoitida xizmat qilganlarda dorsopatiya ehtimoli sezilarli darajada oshadi. Buning sabablaridan biri shundaki, umurtqa pog'onasi yoshga qarab tabiiy qarish va eskirishga uchraydi, bu esa turli kasalliklar va muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, uzoq muddatli harbiy xizmatchilar xizmat paytida olingan oldingi jarohatlar bilan bog'liq sog'liq muammolarini rivojlanishi mumkin. Shunga qaramay, yosh harbiy xizmatchilarda dorsopatiyalarning paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi yagona omil emas. Og'irliklar bilan ishlashda noto'g'ri turish, noto'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy mashqlar etishmasligi va stress kabi boshqa omillar ham dorsopatiyalarning rivojlanishiga yordam beradi [3].

Harbiy xizmatchilarda dorsopatiyalar paydo bo'lishining oldini olish uchun muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish va umurtqa pog'onasi kasalliklarining oldini olish va davolash bo'yicha tavsiyalar berish kerak. Bu, ayniqsa, dorsopatiya rivojlanishi xavfi yuqori bo'lgan uzoq muddatli harbiy xizmatchilar uchun juda muhimdir. Dorsopatiyalarning oldini olishning muhim jihati og'irliklar bilan ishlashda to'g'ri turishdir. Askarlar og'ir narsalarni ko'tarishda ularning holatini kuzatishlari va tanalarini burishdan va boshlarini egishdan qochishlari kerak. To'satdan harakatlar va uzoq vaqt davomida bir holatda turish yoki o'tirishdan qochish kerak. Muntazam jismoniy mashqlar ham dorsopatiyaning oldini olishga yordam beradi [4].

Dorsopatiyalar qo'shinlar turidan qat'i nazar, harbiy xizmatchilar orasida keng tarqalgan kasallikdir. Biroq, harbiy xizmatchilarning qo'shinlari turiga qarab, dorsopatiyalarning paydo bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator xususiyatlar mavjud. Dorsopatiyalar turli xil harbiy sohalar va mutaxassisliklarning harbiy xizmatchilarida paydo bo'lishi mumkin, ammo

bu kasalliklarni rivojlanish xavfi jismoniy mehnat bilan bog'liq yoki umurtqa pog'onasida kuchaygan stressga duchor bo'lgan harbiy xizmatchilarda kuzatiladi.

Misol uchun, harbiy harakatlar bilan bog'liq harbiy xizmatchilar portlashlar, balandlikdan tushish va boshqa turdagi travmatik ta'sirlar natijasida jarohatlar bilan bog'liq dorsopatiyaga duch kelishi mumkin. Yo'l transporti yoki boshqa turdagi jihozlar bilan bog'liq bo'lgan harbiy xizmatchilar statik holatda uzoq vaqt qolish yoki to'satdan harakatlanish bilan bog'liq dorsopatiyalarni boshdan kechirishi mumkin [5].

Tibbiyot va sanitariya bo'linmalarida ishlaydigan harbiy xizmatchilar, shuningdek, og'ir narsalarni ko'tarish va tibbiy muolajalar paytida noto'g'ri turish tufayli dorsopatiya rivojlanishi xavfi yuqori bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, harbiy xizmatchilarda dorsopatiyalarning oldini olish qo'shinlar turi va kasbining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, har bir harbiy xizmatchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga olishi kerak. Muhim nuqtalar - muntazam tibbiy ko'rikdan o'tish, profilaktik jismoniy tarbiya, to'g'ri ko'tarish va ko'tarish texnikasini o'rgatish, shuningdek, og'ir jismoniy zo'riqishlardan keyin dam olish va tiklanish imkoniyatini beradi.

Masalan, quruqlikdagi kuchlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar ko'pincha og'ir narsalarni ko'tarish va tashish, asbob-uskunalar bilan ishlashda noto'g'ri turish, uzoq vaqt o'tirish yoki bir joyda turish bilan bog'liq dorsopatiyalarni boshdan kechiradilar. Havo-desant qo'shinlari ham bu muammolarga duch kelishi mumkin, ammo qo'nish va qo'nish paytida qo'shimcha zarba yuklariga duchor bo'ladilar [6]. Kemalarda va suv osti kemalarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar yopiq va cheklangan joylarda uzoq vaqt qolishlari, shuningdek, dvigatellar va kemaning boshqa tizimlarining yuqori darajadagi tebranishlari va tebranishlari tufayli dorsopatiya rivojlanishi mumkin. Aviatsiya qo'shinlarining harbiy xizmatchilari ham dorsopatiya bilan bog'liq ma'lum xavflarga duch kelishadi. Uzoq vaqt davomida o'tirish, samolyotlar va vertolyotlarda o'rindiqlarni jihozlash, shuningdek dvigatellar va boshqa tizimlar tomonidan tebranishlar, ayniqsa, bo'yin va orqa sohada dorsopatiyaga olib kelishi mumkin [7].

O'z navbatida, ofis ishi, ayniqsa, kompyuter yoki boshqa elektron qurilmalar bilan bog'liq bo'lib, bir pozitsiyada uzoq vaqt qolishga, jismoniy faollikni kamaytirishga va jismoniy faoliyatning etishmasligiga olib kelishi mumkin, bu esa orqa mushaklarning zaiflashishiga va dorsopatiyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Dala xizmatidan ofisga o'tgan harbiy xizmatchilarda dorsopatiya rivojlanishining oldini olish uchun muntazam ravishda isinish uchun tanaffuslar qilish va umurtqa pog'onasi va orqa mushaklarini tushirish uchun mashqlar to'plamini bajarish, shuningdek tavsiyalarga amal qilish kerak. ish joyining ergonomikasi va vazifalarni bajarishning to'g'ri texnikasi bo'yicha. Shuningdek, umurtqa pog'onasining pozitsiyada uzoq vaqt qolishga, jismoniy faollikni kamaytirishga va jismoniy faoliyatning etishmasligiga olib kelishi mumkin, bu esa orqa mushaklarning zaiflashishiga va dorsopatiyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Dala xizmatidan ofisga o'tgan harbiy xizmatchilarda dorsopatiya rivojlanishining oldini olish uchun muntazam ravishda isinish uchun tanaffuslar qilish va umurtqa pog'onasi va orqa mushaklarini tushirish uchun mashqlar to'plamini bajarish, shuningdek tavsiyalarga amal qilish kerak. ish joyining ergonomikasi va vazifalarni bajarishning to'g'ri texnikasi bo'yicha. Shuningdek, umurtqa pog'onasining

harakatchanligi va moslashuvchanligini saqlab qolish uchun jismoniy faoliyat va sport o'ynashni unutmash kerak.

Xulosa. Harbiy xizmatchilarda dorsopatiya muammosini o'rganish shuni ko'rsatadiki, bu ularning jismoniy tayyorgarligi va o'z vazifalarini bajarish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan umumiy muammodir. Harbiy xizmatda dorsopatiyalarning rivojlanishiga yordam beradigan asosiy omillar jismoniy faoliyat, noto'g'ri ovqatlanish va ovqatlanish, shuningdek, bir lavozimda uzoq vaqt qolish bilan bog'liq professional faoliyatdir.

Shunday qilib, harbiy xizmatchilarning jismoniy holatini yaxshilash va dorsopatiya rivojlanish xavfini kamaytirish uchun jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash va sog'lom turmush tarzini saqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish, shuningdek, ular uchun sharoitlarni yaxshilash bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish zarur. professional faoliyat.

References:

1. Aminov ZZ, Khakimova SZ, Davlatov SS. Improvement of treatment protocols of pain syndrome in patients with chronic brucellosis. *European journal of molecular & clinical medicine.* 2020;7(3):2540-2545.
2. Khakimova SZ, Atokhodjaeva DA. Features of Pain Syndrome of Patients with Brucellosis if Damaged Nervous System. *Medico-legal Update.* 2020;20:3.
3. Ziyadullayevna SK, Alisherovna DA. Results of examination of patients with radiculopathies in chronic brucellosis. *The American journal of medical sciences and pharmaceutical research.* 2020;2(10):37-43.
4. Борткевич О. П. Остеоартроз: контроль над заболеванием достижим. *Здоров'я України.* 2008;22:46–48.
5. Ишутина И.С., Потемкина С.В., Громакова С.В. Оценка результатов проведенных реабилитационных мероприятий на основе изучения динамики клинико-функционального состояния организма и болевого синдрома у пациентов с вертеброгенной патологией. В сборнике: *Инновационные технологии реабилитации: наука и практика Сборник статей II Международной научной конференции.* 2019;1:198–204.
6. Ломтева Н.А. Дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника на примере разбора клинического случая. *Медицинские этюды.* 2018; 122–123.
7. Орел А.М., Малаховский В.В., Семенова О.К. Частота аномалий развития позвоночника у пациентов молодого и среднего возраста с дорсопатией по данным системного анализа рентгенограмм. *Российский остеопатический журнал.* 2019;1-2 (44-45):99–107.